

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollari	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

MINTAQALARNI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TARAQQIYOT STRATEGIYASIGA TA'SIRINI STATISTIK BAHOLASH

Nuriddinov Zufar Akbarovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining mustaqil izlanuvchisi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholashga yo'naltirilgan hamda tadqiqot natijasida ilmiy va amaliy tavsiyalar taklif etilgan. Natijada, mintaqalarni investitsion jozibadorlik ko'rsatkichlari statistik tahlil qilinib, ularni taraqqiyot strategiyasiga ta'siri baholangan. Bunda, mintaqalar iqtisodiyotining rivojlanishini investitsion jozibadorlikka bog'liqligini ekonometrik modellari taklif qilingan.

Kalit so'zlar: statistik indikatorlar, taraqqiyot strategiyasi, statistik baholash, iqtisodiy indekslar, investitsion jozibadorlik, ekonometrik model.

Abstract: This article is focused on the statistical assessment of the influence of investment attractiveness of regions on the development strategy and offers scientific and practical recommendations as a result of the research. As a result, the indicators of investment attractiveness of regions were statistically analyzed and their impact on the development strategy was evaluated. In this case, econometric models of the dependence of regional economic development on investment attractiveness were proposed.

Key words: statistical indicators, development strategy, statistical evaluation, economic indices, investment attractiveness, econometric model.

Аннотация: Данная статья посвящена статистической оценке влияния инвестиционной привлекательности регионов на стратегию развития и предлагает научно-практические рекомендации по результатам исследования. В результате статистически проанализированы показатели инвестиционной привлекательности регионов и оценено их влияние на стратегию развития. При этом были предложены эконометрические модели зависимости регионального экономического развития от инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: статистические показатели, стратегия развития, статистическая оценка, экономические показатели, инвестиционная привлекательность, эконометрическая модель.

KIRISH

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, mamlakat va uning mintaqalariga investitsiyalarni jalb qilish hamda ularni rag'batlantirish vositasi sifatida soliq siyosati qo'llaniladi. Mamlakatlar sarmoyadorlarni ustuvor tarmoq yoki mintaqalarga jalb qilish uchun turli moliyaviy imtiyozlarga tayanadi. So'nggi o'n yillikda dunyo bo'ylab qabul qilingan soliqqa oid investitsiya siyosati chora-tadbirlari tahlili shuni ko'rsatadiki, soliq ta'tillari va pasaytirilgan korporativ daromad solig'i kabi foydaga asoslangan rag'batlantirishlar tez-tez uchraydigan va keng tarqalgan hisoblanadi.

Dunyoda 2021-yilda global to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 2020-yili pandemiyadan oldingi darajaga qaytgan va 1,58 trillion dollarni tashkil etgan bo'lib ^[1], bu COVID-19 pandemiyasi paytidan 64 foizga ko'pdir. Bu davrda, transchegaraviy bitimlar va xalqaro loyihalarni moliyalashtirish kuchli bo'ldi, ular moliyalashtirish shartlari asosida infratuzilmani rag'batlantirdi. Biroq sanoatda yashil maydon investitsiyalarining tiklanishi, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda zaifligicha qolmoqda.

Ushbu jahonning iqtisodiy ko'rsatkichlariga hamohang ravishda mamlakatimizning iqtisodiy ko'rsatkichlarining o'zgarish darajasida pandemiyaning ta'siri yuqori bo'ldi. Ayniqsa, 2020-yilda Respublikada asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'ati 95,6 foizni, ya'ni 2019-yilga nisbatan 42,5 va 2023-yilga nisbatan 26,5 foiz bandga kamaygan ^[2].

Mamlakatimizda 2017-2021-yillarda xalqaro investitsiyalarning oqimi keskin ko'payib bordi va o'sish darajasi tezlashib ketdi. Buning asosiy sabablaridan biri, Mamlakatimiz Prezidenti hamda Hukumat tomonidan olib borilgan oqilona siyosat va har bir soha hamda tarmoqlar kesimida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar doirasida belgilab berilgan aniq va puxta vazifalarning bajarilishi natijasi sifatida ko'rsatish mumkin.

Ammo, mamlakatga kiritilgan investitsiyalarning jozibadorligi, ularning samaradorligi va iqtisodiyotning o'sishiga qo'shgan hissasini ko'rsatuvchi tadqiqotlar, tahliliy materiallar hamda ko'p omilli ekonometrik tahlillarni o'tkazishni talab qiladi, bu kabi omillar tadqiqotning dolzarbligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholashdagi metodologik jihatlarining nazariy hamda uslubiy tomonlarini tadqiq qilish jarayonida bir qator Xorij mamlakatlari, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari hamda Mamlakatimiz olimlari olib borgan tadqiqotlarni o'rgandik.

Buyuk Britaniya olimlari tomonidan Qirollik muhandislik akademiyasida olib borilgan tadqiqotlaridagi xulosalardan birida, Buyuk Britaniyada ko'plab innovatsion aktivlar mavjud, ushbu aktivlarni Hukumat uzoq muddatli istiqbolda investitsion muhitni yaratadigan, samarali harakat qilish imkonini beradigan umumiy, barqaror va strategik siyosatni ta'minlashdan iborat, deb aytilgan ^[3].

Yao Pang, Yan-cheng Fan va Xiang Hung kabi olimlarning tadqiqotlarida iqtisodiyot uchun korxonalarining ilmiy-tadqiqot investitsiyalarini va ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini rag'batlantirishni oshirish lozimligi hamda ularni statistik baholash metodlari berilgan ^[4].

T.M. Longhini, J.M. Kavalsanti, S.L. Borges va B.P. Ferreira kabi olimlar, tarmoqlarning sof sotish hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalarga investitsiyalar – bu mashina va uskunalarni sotib olish, shuningdek, texnik tayyorgarlik va sanoat loyihalarini ishlab chiqish deb baholashgan ^[5].

D. Klement tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, iqtisodchilar innovatsion investitsiyalarning samaradorlikka ta'sirini statistik baholash metodologiyasi ustida ishlashlari lozimligi haqida aytib o'tgan ^[6].

I.A. Mandich va A.V. Bikovalar tomonidan yozilgan risolada yuqori texnologiyali korxonalarining innovatsion-investitsion rivojlanishining muammoli nuqtalarini statistik baholashlar natijasida ko'rsatib bergan ^[7].

D.X. Shadiyeva iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktorlik ishini "Milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini investitsiyalashning nazariy asoslarini takomillashtirish" mavzusida qilib, bunda innovatsion-investitsion rivojlanishning nazariy asoslari yoritib berilgan ^[8].

Z.A. Nuriddinov va P.B. Isamuxamedova ilmiy izlanishlaridan "Harakatlar strategiyasi: vazifalar, statistik tahlillar va natijalar" nomli maqolasida Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishida qo'yilgan maqsad va vazifalarning holati statistik tahlil qilinib erishilgan natijalar yoritilgan hamda takliflar ishlab chiqilgan ^[9].

Yuqorida qayd etilgan va boshqa ilmiy tadqiqot ishlarda mamlakat va mintaqalarning investitsion jozibadorligi, samaradorligi hamda ularning natijadorligining tadqiqi olib borilgan. Ammo, mamlakatimizda mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'siri statistik jihatdan chuqur baholanmaganligi hamda ular bo'yicha investitsion muhit reytingi yuritilmasligi tadqiqot ishini dolzarbligini ko'rsatadi.

METOD VA MATERIALLAR

Mintaqalar iqtisodiyotiga kiritilayotgan investitsiyalarning jozibadorligi tarmoqlarning ko'rsatkichi hamda aholining yashash tarziga ta'siri qanday darajada bo'layotganligini statistik baholash maqsadida ekonometrikaning strukturaviy tenglamalarni modellashtirish (Structural equation models (SEM)) modeli orqali amalga oshiramiz.

Strukturaviy tenglamani modellashtirish (structural equation models (SEM)) yoki tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellar orqali korrelyatsiyasini o'rganib chiqish mintaqalar iqtisodiyotining tarmoqlarida investitsiyaning samaradorligini statistik baholash mukammal model sifatida taklif qilamiz. Strukturaviy tenglamani modellashtirish tushunchasi – bu statistik ma'lumotlarni moslashtiradigan turli xil matematik modellar, kompyuter algoritmlari va statistik usullarning jamlanmasini anglatadi.

Strukturaviy tenglamani modellashtirish qo'llanila boshlangan davrda ko'pincha ijtimoiy fanlarda qo'llanilgan. Bunda kuzatilgan va tasodifiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu model natijasida mintaqalar iqtisodiyotining tarmoq ko'rsatkichlarining o'sish darajasini ijobiy tomonga o'zgartiradigan xulosalarni amaliyotga implementatsiya qilish yaxshi natijalarni berishi isbotlandi.

Strukturaviy tenglamani modellashtirishda omillar sifatida quyidagi ko'rsatkichlar tanlab olindi.

- Yalpi hududiy mahsulotning o'sish sur'atlari (YGDP(GR)(1)), foizda
- Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'ati (YIP(GR)(2)), foizda

- Xizmatlar hajmining o'sish sur'atlari (YS(GR)(3)), foizda
- Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot(xizmat)larining o'sish sur'ati (YAFF(GR)(4)), foizda
- Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'ati (XCI(GR)), foizda.

Ushbu sanab o'tilgan omillar orqali strukturaviy tenglamani modellashtirishning matematik ifodasini tuzib oldik, agar bunda bir tenglamaning natijaviy o'zgaruvchisi (u) boshqa tenglamada (x) omil singari qatnashsa, u holda rekursiv tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi quydagi matematik ifodani tuzish mumkin:

Ushbu sistemada har bir tenglamadagi natijaviy belgi (u)lar oxirgi tenglamada omil belgilar sifatida qatnashadilar. Bu tenglamalar sistemasida har bir tenglama mustaqil tenglama sifatida qaraladi. Aslida tenglamalarning har biri regressiya tenglamalari bo'lib, ularning parametrlarini aniqlash uchun eng kichik kvadratlar usuli qo'llaniladi.

IV. TAHLIL VA NATIJALAR

Oxirgi yillarda mintaqalarga kiritilgan investitsiya hajmining oshganligi statistik tahlillarda ko'rish mumkin. Ya'ni 2017-2021-yillarda Respublikada asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar 2,1 barobarga oshgan bo'lsa, 2012-2016-yillarda bu ko'rsatkich 1,5 barobarni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich o'zgarishini mintaqalar kesimida quyidagi diagrammada ko'rish mumkin.

1-rasm: Mintaqalarda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'zgarish darajasi, barobar ^[10]

Ushbu rasmdan ko'rinib turibdiki, 2012-2016-yillarga nisbatan 2017-2021-yillarda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish darajasi eng yuqori bo'lgan viloyatlar Jizzax 3,6 barobar (2012-2016-yillarda 1,4 barobar), Sirdaryo 3,4 barobar (1,1 barobar), Surxondaryo 3,0 barobar (1,5 barobar), Toshkent 2,9 barobar (1,1 barobar) va boshqalar, o'sish darajasi past bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi 0,8 barobar (2,1 barobar) hamda Qashqadaryo viloyati 1,1 barobarni (1,7 barobar) tashkil qilgan.

Ammo, mintaqalardagi investitsiya hajmlarining keskin oshishi tarmoqlar rivojlanishiga ta'sirini strukturaviy tenglamani modellashtirishning matematik ifodasi hamda tegishli amallarni maxsus statistik dastur, ya'ni STATA paketi orqali omillarning bog'liqligi bo'yicha har bir mintaq kesimida tadqiqot olib boriladi.

Quyidagi 2-rasmda mintaqalar kesimida strukturaviy tenglamani ekonometrik modellarining grafikasi keltirilgan, unga ko'ra mintaqada qaysi tarmoqlarga investitsiyalar ta'sirining o'zgarishi yuqori bo'lganligini ko'ramiz.

Ushbu modellarning natijasiga qarab, ya'ni har bir tarmoqqa kiritilgan investitsiyalarning ta'siri tomonidan mintaqalar 6 guruhga ajratildi. Bu guruhlar mintaqalarga kiritilgan investitsiyalarning sanoat, xizmat va qishloq xo'jaligi sohasidagi ijobiy yoki salbiy ta'siriga qarab ajratildi hamda quyidagi mulohazalar shakllantirildi.

Xususan, qishloq xo'jaligi sohasida o'z mablag'lari hisobidan yoki chet el investorlarini jalb qilgan holda investitsiya kiritish xaritasini shakllantirish lozim. Ushbu xaritada har bir viloyatning tumanlari kesimida ularning salohiyatidan kelib chiqib investitsiya jalb qilish yo'nalishlarini ishlab chiqish zarur, bundan tashqari xaritada risklarning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqish lozim.

Xizmatlar tarmog'ini yanada rivojlantirish maqsadida o'z mablag'lari hisobidan investitsiya kiritish tarmoqning rivojlanishiga ta'sirini ko'proq ko'rsatishi aniqlandi.

2-rasm: Mintaqalar kesimida SEM modelining ko'rinishi

Sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga investitsiyalarni yanada oshirib, yalpi qo'shilgan qiymat zanjirini hosil qiladigan ishlab chiqarishni kengroq yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Bu esa, o'z navbatida viloyat va uning subyektlari iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ekonometrik modellar asosida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan ajratiladigan investitsiyalarni sohalarga yo'naltirishni bosqichma-bosqich kamaytirib borish zarurligini anglatadi.

Xalqaro kapital va investitsiyalar oqimining ko'payishi ko'p jihatdan quyidagi vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga bog'liq bo'ladi.

*Birinchi*dan, qonun ustuvorligini, xususiy mulk dahlsizligini ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish orqali xususiy va to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini samarali oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni jamlagan holda "davlat – asosiy investor" amaliyotidan bosqichma-bosqich voz kechish, davlatning iqtisodiyotdagi rolini pasaytirish va investitsiyalar samaradorligini oshirish.

*Ikkinchi*dan, agrar sohada yer munosabatlarining huquqiy asoslarini mustahkamlash, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va yuritish, tadbirkorlar uchun yer ajratish va mulkiy huquqlarni ta'minlash sohasidagi mavjud muammolarni hal etish.

*Uchinchi*dan, davlat korxonalari va tijorat banklarini tarkibiy o'zgartirish va xususiylashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish.

*To'rtinchi*dan, elektr energiya bozorini liberallashtirish va iqtisodiyot tarmoqlari, shuningdek, boshqa infrazuzilma obyektlarini energiya bilan ta'minlashni yaxshilash.

*Beshinchi*dan, tijorat bank tizimini isloh qilish, xususiy sug'urta va kapital bozorini rivojlantirish.

*Oltinchi*dan, pudrat ishlari bozorini shakllantirish, tender savdolarining shaffofligini ta'minlash, qurilish tashkilotlarini modernizatsiya qilish va ularning harakatchanligini oshirish.

V. XULOSA VA TAVSIYALAR

O'rganilgan davr mobaynida mamlakatda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar o'sish sur'atining bir birlikka oshishi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishining o'sish sur'atini 0,115 birlikka, xizmatlar hajmining o'sish sur'atini 0,093 birlikka oshganligi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'sish sur'atini 0,058 birlikka kamaytirgan.

Shuningdek, respublikaning yalpi ichki mahsulotiga tarmoqlarning bog'liqlik darajasi ijobiy, ya'ni sanoat mahsulotlarining o'sish sur'ati bir birlikka oshsa yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 0,373 birlikka, xizmatlarning o'sish sur'ati bir birlikka oshsa yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 0,132 birlikka hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'sish sur'ati bir birlikka oshsa yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 0,394 birlikka oshishi aniqlandi.

Bu esa, tarmoqlarga jalb qilingan investitsiyalarning jozibadorligi mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga qo'shimcha qo'shilgan qiymat yaratishini anglatadi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib quyidagilar taklif qilinadi:

- davlat, xususiy va xorijiy investitsiyalarni teng ulushlarda jalb qilish orqali strategik jihatdan yirik va yuqori texnologiyalarga asoslangan investitsiya loyihalarini qurish, ular foydalanishga topshirilgandan so'ng ushbu obyektlardagi davlat ulushini bozor narxlarida sotish;
- respublika hududlaridagi investitsiyaviy nomutanosiblikni qisqartirish, hududlar uchun investitsiyaviy standartlarni joriy qilish, har bir hududning investitsiyaviy jozibadorligini o'rtacha yaqin ko'rsatkichga olib kelish;
- barcha tuman (shahar)larni o'z ichiga olgan "Raqamli xarita" platformasini ishga tushirish va unda quyidagi imkoniyatlarni nazarda tutish:
- har bir tuman (shahar) infratuzilmasi (yo'l va ko'chalar soni va uzunligi, asfaltli, qumli va b.), elektr, ichimlik suvi va gaz bilan ta'minlanganlik darajasi;
- ijtimoiy obyektlar holati (shifoxona, poliklinika, maktablar va b.);
- tuman (shahar)da hokimligi va boshqa davlat organlari vakolati doirasiga kiradigan masalalar (obyektlar);
- jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar ustidan shikoyat berish imkoniyati.

"Hududlarning investitsiya muxiti milliy reytingi"ni takomillashtirish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish. Bunda quyidagilarni nazarda tutish:

- har 3-yilda bir marotaba budjet parametrlarini shakllantirishda shahar va tumanlarning toifasini reyting natijalaridan kelib chiqib qayta ko'rib chiqish;
- reyting tizimini raqamlashtirish;

- reytingni shakllantirishda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, tadbirkorlik rivojlanish darajasi, investitsiya muhiti hamda hududlarning o'sish nuqtalariga ta'sir qiladigan ko'rsatkichlarni kiritish.

Yuqorida taklif qilingan yo'nalishlarda ishlarni jadal ravishda olib borish mintaqalarni investitsion siyosatini takomillashtirishga hamda uning jozibadorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD/WIR/2022. World investment report 2022 y. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf#page=22.
2. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида.
3. Royal Academy of Engineering September 2015. Published by Royal Academy of Engineering Prince Philip House, 3 Carlton House Terrace, London SW1Y 5DG. (<https://www.raeng.org.uk/publications/reports/investing-in-innovation>)
4. Yao Pang, Yan-cheng Fan, and Xiang Huang. Innovation investment and sustainable development. E3S Web of Conferences 23 6, 03010 (2021).
5. Longhini, T.M., Cavalcanti, J.M.M., Borges, S.L., & Ferreira, B.P. (2018). Investment in Innovation and its Influence on Net Sales: An Analysis Based on PINTEC Data. Brazilian Business Review, 15(1), 1–16.
6. Douglas Clement. Investing in innovation. Federal Reserve Bank of Minneapolis. January 30, 2019 (<https://www.minneapolisfed.org/article/2019/investing-in-innovation>).
7. Мандыч И.А., Быкова А.В. Тренды инновационно-инвестиционного развития высокотехнологических предприятий//Российский технологический журнал. 2019. Т. 7. –№ 5. –С. –79–92.
8. Shadiyeva D.X. Milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini investitsiyalashning nazariy asoslarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. O'zbekiston Milliy universiteti – 2020-y.
9. Nuriddinov Z.A., Isamuxamedova P. Harakatlar strategiyasi: vazifalar, statistik tahlillar va natijalar.// Davlat statistika qo'mitasining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. –2021-yil, 2-son.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

